

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

CANCEL CULTURE -
ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS
ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT
ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE

04/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Depuis 2020, la présence, dans l'espace public, de monuments élevés en l'honneur de personnalités colonialistes et esclavagistes suscite débats et actions «coups de poing». Aux États-Unis et en Europe, les statues peinturlurées et déboulonnées par des collectifs qui considèrent leur présence comme intolérable se comptent par dizaines. Le concept de *cancel culture* est utilisé pour décrire ces initiatives, qui ne se limitent cependant pas au déboulonnage. Que l'on soutienne ou non ces actions, force est de constater que les personnalités visées, longtemps considérées comme des modèles de réussite économique, de bravoure militaire ou encore de philanthropie, sont aujourd'hui perçues comme autant de symboles glorifiant le commerce triangulaire et ses composantes capitalistes, impérialistes et racistes.

Avec la *cancel culture*, tout se passe comme si un tournant inédit se produisait dans le rapport que les sociétés occidentales entretiennent avec cette matérialité mémorielle que sont les monuments publics. L'archéologie nous apprend pourtant que ces pratiques ont eu cours dès la Préhistoire. Le présent numéro d'arCHaeo nous montre que ces actions ont pris des formes différentes en fonction des époques: martelage de noms sur les inscriptions à Rome et dans tout l'empire, destruction d'images religieuses, de monastères et de chapelles suite à la Réforme – pour ne citer que les exemples les plus connus.

Cependant, à la différence de ces mutilations et destructions documentées dans le passé, qui étaient l'initiative d'élites politiques et religieuses, la *cancel culture* d'aujourd'hui résulte d'actions populaires. Or les débats que ces actions suscitent débouchent parfois sur des politiques tout à fait nouvelles, comme à Neuchâtel où, plutôt que d'être effacée, la mémoire de l'esclavagiste David de Pury a été thématisée durablement dans l'espace public et au musée.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Seit 2020 sorgen Denkmäler zu Ehren kolonialistischer und Sklaverei betreibender Persönlichkeiten im öffentlichen Raum für Debatten und «schlagkräftige» Aktionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden Dutzende Statuen von Gruppen, die ihre Präsenz als unerträglich empfinden, beschmiert und umgestürzt. Das Konzept der *Cancel Culture* beschreibt diese Initiativen, die sich jedoch nicht auf das Umstürzen von Statuen beschränken. Unabhängig davon, ob man diese Taten unterstützt oder nicht, muss man feststellen, dass die betroffenen Personen, die lange Zeit als Vorbilder für wirtschaftlichen Erfolg, militärische Tapferkeit oder Philantropie galten, heute als Symbole für die Verherrlichung des transatlantischen Dreieckshandels und seiner kapitalistischen, imperialistischen und rassistischen Elemente wahrgenommen werden.

Mit der *Cancel Culture* scheint sich ein beispielloser Wandel in der Beziehung westlicher Gesellschaften zu dieser materiellen Erinnerung – den öffentlichen Denkmälern – zu vollziehen. Die Archäologie lehrt uns jedoch, dass solche Praktiken bereits in prähistorischer Zeit üblich waren. Die aktuelle Ausgabe von arCHaeo zeigt uns, dass diese Aktionen je nach Epoche unterschiedliche Formen annahmen: das Entfernen von Namen auf Inschriften in Rom und im gesamten Reich, die Zerstörung religiöser Bilder, Klöster und Kapellen nach der Reformation – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

Im Gegensatz zu in der Vergangenheit dokumentierten Zerstörungen und Verwüstungen, die auf Initiativen politischer und religiöser Eliten erfolgten, ist die heutige *Cancel Culture* das Ergebnis von Handlungen der Bevölkerung. Die Debatten, die durch diese Aktionen ausgelöst werden, führen manchmal zu völlig neuen politischen Massnahmen. So beispielsweise in Neuenburg, wo die Erinnerung an den Sklavenhalter David de Pury nicht ausgelöscht, sondern dauerhaft im öffentlichen Raum und im Museum thematisiert wurde.

Géraldine Delley, stellvertretende Direktorin des Laténiums, Dozentin an der Universität Neuenburg

Dal 2020, la presenza nello spazio pubblico di monumenti eretti in onore di personalità colonialiste e schiaviste suscita dibattiti e azioni «di forte impatto». Negli Stati Uniti e in Europa, le statue imbrattate e abbattute da collettivi che considerano la loro presenza intollerabile si contano a decine. Il concetto di *cancel culture* è utilizzato per descrivere queste iniziative, che tuttavia non si limitano alla rimozione delle statue. Che si sostengano o meno queste azioni, è evidente che le personalità prese di mira, a lungo considerate modelli di successo economico, di coraggio militare o di filantropia, sono oggi percepite come simboli che glorificano il commercio triangolare e le sue componenti capitalistiche, imperialistiche e razziste.

Con la *cancel culture*, sembra che si stia verificando una svolta senza precedenti nel rapporto che le società occidentali intrattengono con quella materialità memoriale che sono i monumenti pubblici. L'archeologia ci insegna tuttavia che queste pratiche erano in uso fin dalla preistoria. Il presente numero di arCHaeo ci mostra che queste azioni hanno assunto forme diverse a seconda delle epoche: martellamento dei nomi sulle iscrizioni a Roma e in tutto l'impero, nonché distruzione di immagini religiose, monasteri e cappelle, in occasione della Riforma protestante, solo per citare gli esempi più noti.

Tuttavia, a differenza dei casi di mutilazioni e distruzione documentati in passato, che erano stati avviati dalle élite politiche e religiose, la *cancel culture* di oggi è il risultato di azioni popolari. Ma i dibattiti che queste azioni suscitano a volte portano a politiche completamente nuove, come a Neuchâtel dove, invece di essere cancellata, la memoria dello schiavista David de Pury è stata tematizzata in modo duraturo nello spazio pubblico e al museo.

Géraldine Delley, vicedirettrice del Laténium, docente all'Università di Neuchâtel

Entdeckt
**7 CANCEL CULTURE
 ARCHÄOLOGIE DES
 AUSLÖSCHENS**

**12 Archäologie im Angesicht der
 Cancel Culture**
 Wer wird vom Sockel gestossen?

18 Cancel Culture in römischer Zeit
 In Unnade gefallene Persönlich-
 keiten und ausgelöschte Namen

**22 Archäologie der Berner
 Reformation**
 Verschwundene Klöster und ent-
 deckte Steinfiguren

Découvrir
**CANCEL CULTURE
 ARCHÉOLOGIE DE
 L'EFFACEMENT**

**L'archéologie face à la
 cancel culture**
 Faut-il déboulonner les statues
 d'archéologues?

**La culture de l'effacement au
 temps des Romains**
 Personnages en disgrâce,
 noms effacés

**Archéologie de la Réforme
 bernoise**
 Des monastères qui disparaissent
 et des statues qui apparaissent

Scoprire
**CANCEL CULTURE
 ARCHEOLOGIA
 DELL'ELIMINAZIONE**

Archeologia e cancel culture
 Quale archeologo cadrà dal piedi-
 stallo?

**La cancel culture al tempo dei
 Romani**
 Personaggi in disgrazia e nomi
 cancellati

**Archeologia della Riforma
 bernese**
 Monasteri che spariscono e statue
 che riappaiono

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee
- 34 Im Gespräch
Die Wunder der Geschichte
- 38 arCHaeo aktuell
- 42 Fundstück
Ein keltischer Münzschatz aus Weiach
- 44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellungen Veranstaltungen
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug
- Converser
Les merveilles de l'histoire
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Le trésor monétaire celtique de Weiach
- À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse Anniversaire Expositions Manifestations
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo
- In dialogo
Le meraviglie della storia
- arCHaeo novità
- La scoperta
Il tesoretto celtico di Weiach
- In vetrina
Archeologia Svizzera informa Anniversario Esposizioni Manifestazioni
- Impressum

Archäologie der Berner Reformation

Im Januar 1528 beschloss der Berner Rat die Einführung der Reformation. In der Folge verschwanden aus den Kirchen die Bilder und aus der Landschaft viele religiöse Gebäude. In den letzten 40 Jahren hat der Archäologische Dienst des Kantons Bern zahlreiche Zeugnisse dieses Verschwindens dokumentiert. Die Archäologie macht damit verlorenes Kulturgut wieder sichtbar und gestaltet unser Bild von der Vergangenheit aktiv mit.

Von Jonathan Frey

1 Erhard Küng, *Erzengel Michael*, um 1476/77. Die etwa zweieinhalb Meter hohe Sandsteinfigur war mehrfarbig bemalt und trug das Wappen der adligen Herren von Scharnachtal auf der Brust. 1528 landete sie in der Aufschüttung der Münsterplattform.

Erhard Küng, *L'archange Michel*, vers 1476/77. Cette statue en molasse, d'environ 2,5 m de haut, était peinte et portait les armes des seigneurs de Scharnachtal sur la poitrine. En 1528, elle fut jetée dans le remblai de la terrasse extérieure de la cathédrale de Berne.

Erhard Küng, *Arcangelo Michele*, verso il 1476/77. La statua in arenaria, alta circa due metri e mezzo, era dipinta con vari colori e recava sul petto lo stemma dei nobili signori di Scharnachtal. Nel 1528 finì nel terrapieno della terrazza esterna della cattedrale.

Die Münsterplattform in Bern ist heute ein beliebter Treffpunkt mit atemberaubender Sicht auf die Berner Alpen. Sie wird im Osten, Süden und Westen durch hohe Stützmauern begrenzt, deren Ecken schon im 19. Jahrhundert Risse aufwiesen. 1986 trieben deshalb Bauarbeiter unter dem Pavillon in der Südwestecke einen Schacht in die Tiefe, um einen Riss von innen zu sanieren. In einer Tiefe von 14 Metern folgte die Sensation: Zahlreiche Bruchstücke von grossen Figuren aus Sandstein kamen zu Tage. Insgesamt barg der Archäologische Dienst des Kantons Bern rund 500 Figurenfragmente, die zum Teil von höchster bildhauerischer Qualität sind und überdies noch Farbfassungen zeigen. Sie sind Zeugen des Bildersturms.

Am 27. Januar 1528 beschloss der Berner Rat, das Münster zu räumen, welches der Stadt als Pfarr- und Stiftskirche diente. Dies hätte geordnet erfolgen sollen, doch schritten eifrige Anhänger des neuen Glaubens sofort zur Tat: Sie verbrannten hölzerne Bilder und Textilien, rissen die steinernen Bildnisse herunter und entsorgten die Bruchstücke in der Auffüllung der damals im Bau befindlichen grossen Terrasse südlich der Kirche – der Münsterplattform. Jedoch blieben das Hauptportal mit den vielen bemalten Figuren, die Schultheissenpforte, das Chorgestühl und die Glasmalereien unberührt. Die Gründe für den Erhalt waren unterschiedlich: Das Hauptportal und die Schultheissenpforte waren der Stolz der Bürger, das Chorgestühl diente nach der Reformation als Sitz des Chorgerichts, und die bemalten Fenstergläser hätte man bei einer allfälligen Zerstörung durch neue ersetzen müssen.

Heute sind die in der Münsterplattform entsorgten Steinfiguren ein archäologischer Glücksfall. Ihr Wert liegt darin, dass sie nur wenige Jahre in der Kirche standen und keine nachträglichen Veränderungen zeigen, weshalb sich auch die Bemalungen erhalten haben. Die Hackspuren und die Bruchkanten zeugen von der Zerstörungsgewalt der Bilderstürmer.

Religiosität und Reformation

Im Spätmittelalter war auch im Gebiet des heutigen Kantons Bern eine tiefe Frömmigkeit verbreitet. Diese äusserte sich etwa in der Vergrösserung von Pfarrkirchen und der Stiftung von Grabkapellen. Nicht immer waren die Gläubigen jedoch mit den seelsorgerlichen Leistungen der Kirche zufrieden, und Skandale wie der Jetzerhandel 1509 erschütterten das Vertrauen der Berner Bevölkerung. Die Leiter des Franziskanerklosters Bern hatten damals einem einfachen Klosterbruder eine Marienerscheinung vorgespielt. Der Schwindel flog jedoch auf und die Klosteroberen wurden hingerichtet.

Archéologie de la Réforme bernoise

En 1528, la Réforme a entraîné la disparition d'une grande partie des églises et de l'iconographie religieuse. Au cours des 40 dernières années, le Service archéologique du canton de Berne a documenté d'innombrables témoignages de ces destructions, remettant en lumière ce patrimoine culturel. L'archéologie compense ainsi partiellement la perte patrimoniale causée par la Réforme et contribue activement à réviser notre image du passé. Et devient ainsi elle-même une partie de cette histoire.

Archeologia della Riforma bernese

La Riforma protestante bernese del 1528 causò la scomparsa di gran parte degli edifici ecclesiastici e dell'iconografia religiosa. Negli ultimi 40 anni, il Servizio archeologico del cantone di Berna ha documentato numerose testimonianze di questa scomparsa, riportando così alla luce questo patrimonio culturale. L'archeologia compensa così, in parte, la perdita causata dalla Riforma e contribuisce attivamente a plasmare la nostra immagine del passato, diventando in questo modo parte della Storia.

Ab 1522 griff Huldreich Zwingli in Zürich durch Predigten und Schriften die Heiligenverehrung und den Priesterzölibat an. Im Juni 1524 liess der Zürcher Rat die Bilder aus den Kirchen entfernen und im Dezember desselben Jahres die religiösen Einrichtungen schliessen. Schnell verbreiteten sich die Ideen Zwinglis in der Eidgenossenschaft. Im Januar 1528 lud der Berner Rat zu einer Disputation ein, kurz danach beschloss er die Einführung der Reformation. Sie hatte die Verkündigung und Auslegung des Gotteswortes im Predigtgottesdienst zum Ziel. Das Messopfer hingegen verlor seine Bedeutung. Deshalb schuf man die Messe ab und schloss alle geistlichen Einrichtungen mit Ausnahme der Pfarrkirchen, da diese der Predigt dienten.

Das Verschwinden der Klöster und Pilgerorte

Vor 1480 gab es auf dem heutigen Kantonsgebiet etwa dreissig Klöster. 1485 wurden sieben davon dem Stadtberner Münsterstift einverleibt, sie verloren damit ihre Selbstständigkeit. Die restlichen Klöster wurden nach der Reformation aufgehoben. Doch was geschah in der Folge mit den Klosterbauten? Die Archäologie zeigt in Ergänzung zu den Schriftquellen: Manchmal liess der Berner Rat die Klosterkirche zur Pfarrkirche umnutzen, etwa beim Predigerkloster in Bern, der heutigen

2 Die ausgeräumte Mauergrube ist der letzte Rest der Pilgerkirche in Oberbüren bei Büren an der Aare.

Le fossé de récupération du mur est tout ce qu'il reste de l'église de pèlerinage de Oberbüren, près de Büren an der Aare.

La fossa scavata presso il muro è l'ultimo resto della chiesa dei pellegrini a Oberbüren, vicino a Büren an der Aare.

Französischen Kirche, oder liess wie beim Benediktinerkloster St. Johannsen bei Erlach das Schiff abbrechen und den Chor als Pfarrkirche weiterbestehen. Oft brach man aber die gesamte Kirche ab. Unterschiedlich war auch das Schicksal der übrigen Klostergebäude. Sie konnten wie im Fall des Augustinerdoppelklosters Interlaken als Sitz des Landvogts dienen. Anderswo wurden sie zu Spitälern umfunktioniert, so das Berner Inselkloster. Andere Klöster wie etwa das Cluniazienerspriorat «Othonivilar» bei Krauchthal im Emmental verschwanden im Laufe des 16. Jahrhunderts ganz.

Von den ehemaligen Berner Pilgerkirchen (zum Beispiel Ligerz, Oberbalm, Kleinhöchstetten, Würzbrunnen,

Reutigen, Einigen, Beatushöhlen) ist jene in Oberbüren oberhalb des Städtchens Büren an der Aare am besten archäologisch erforscht. Ausgrabungen brachten die Fundamente der weitläufigen Anlage zum Vorschein. Vor der Reformation bestand dort eine Kapelle mit grossem Altarraum, mehreren Altären, einem Beinhaus, einem Wohnhaus für die Priester und einem Empfangsgebäude für die Pilger. Über die Pilgerfahrt berichten schriftliche Quellen: Eltern brachten totgeborene Kinder hierher, um sie wieder zum Leben erwecken, taufen und als Christen beerdigen zu lassen. Nur so blieb den Verstorbenen die ewige Verdammnis erspart. Dazu wurden die toten Körper in einem Nebenraum erwärmt. Ein über die Lippen gehaltenes Federchen, das sich durch die warme Luft nach oben bewegte, diente als Lebenszeichen. Der Berner Rat förderte den Pilgerort vor allem auch aus finanziellen Gründen. Nach der Reformation jedoch liess er das zuvor hoch verehrte hölzerne Marienbild öffentlich verbrennen. Zuerst wollte man die Kapelle umnutzen, doch weil viele Gläubige ihre totgeborenen Kinder noch immer nach Oberbüren brachten, entschied sich der Rat, die Kapelle zu schleifen. Letztlich musste er alle Gebäude bis auf die Fundamente abbrechen lassen, um die Wallfahrt endgültig zu unterbinden. Andere Pilgerkirchen wie Oberbalm,

3 Stocken-Höfen. In der Bildmitte die Chorbogenwand der Kapelle, die später als Stütze für ein Wohnhaus des frühen 17. Jahrhunderts diente.

Stocken-Höfen. Au centre de l'image on distingue l'arc du chœur de la chapelle, qui fut utilisé comme support d'une habitation du début du 17^e siècle.

Stocken-Höfen. Nel centro dell'immagine il muro della volta del coro della cappella. Quest'ultimo è stato utilizzato come sostegno per un'abitazione degli inizi del XVII secolo.

Einigen und Würzbrunnen blieben bestehen, weil sie schon vor der Reformation auch als Pfarrkirchen gedient hatten und diese Funktion ja erwünscht war.

Abgebrochene und umgenutzte Kapellen

Allein an den Ausfallstrassen der Stadt Bern standen in der Zeit um 1500 zwölf Wegkapellen. Sie wurden fast alle auf Geheiss des Rats abgerissen, mit wenigen Ausnahmen: Von der Kapelle zum Elenden Kreuz an der Weggabelung von Murten- und Freiburgstrasse beim heutigen Inselareal kamen bei der Sanierung von Werkleitungen 1972 hüft hoch erhaltene Mauerreste und Knochen zum Vorschein. Ganz in ihrer Nähe befand sich die Richtstätte «oben aus» mit einem weithin sichtbaren Galgen. Nach der Reformation diente das Mauervieleck als «Hauptgrube», das heisst, man verscharrte hier die sterblichen Überreste der Hingerichteten.

Andere Kapellen auf dem Land verschwanden oberirdisch, doch sind davon nur wenige archäologisch erforscht. Zu ihnen gehört die Wegkapelle an der Strasse von Aeschi bei Spiez nach Mülenen im Kandertal. Als die moderne Strasse im Jahr 2016 verbreitert werden sollte, kam ein gut zwei Meter hoher Rest der hangseitigen Schiffs- und Chormauer zum Vorschein. Der 1533 in Auftrag gegebene Abbruch der Kapelle erfolgte offenbar nicht vollständig, verunmöglichte aber ihre Weiternutzung.

Ebenfalls teilweise erhalten blieb die Kapelle des reichen Berner Stadtbürgers und Kaufmanns Hans Schütz im Stockental, welche aus einem Chor mit mehreren Altären, Schiff und Glockenturm bestand. Das Schiff wurde nach der Reformation zwar in Teilen abgebrochen. Die Chorbogenwand und der Sockel von Chor und Turm blieben aber stehen und wurden ab dem 17. Jahrhundert in ein ländliches Wohnhaus integriert.

Im Unterschied zu katholisch geprägten Gebieten wie etwa dem Luzerner Hinterland fielen die spätgotischen Pfarrkirchen im Kanton Bern nicht dem Baufieber des 17. oder 19. Jahrhunderts zum Opfer, sondern blieben in der Substanz weitgehend erhalten.

Kachelöfen ohne Heilige

Die Reformation reduzierte nicht nur die Zahl der kirchlichen Bauten, sondern veränderte auch die Ausstattung der Privathäuser. Ein Beispiel sind die Bilder der Kachelöfen: Im anfangs erwähnten Schacht auf der Münsterplattform kamen auch etwa zweieinhalbtausend Fragmente von Ofenkacheln zum Vorschein. Diese zeigen viele religiöse Motive, darunter auch Darstellungen von Heiligen wie der Heiligen Barbara, des Heiligen Georg, des Berner Stadtheiligen Vinzenz und viele Mariendarstellungen. In den

- 4 Schloss Rümligen im Gürbetal. Auf den dort gefundenen Ofenkacheln des 17. Jahrhunderts finden sich keine Heiligendarstellungen mehr.

Château de Rümligen dans le Gürbetal. Sur les fragments de catelles de poêle du 17^e siècle découverts sur place ne figure plus aucune représentation de saints.

Castello di Rümligen nella Gürbetal. Sulle piastrelle della stufa in maiolica del XVII secolo rinvenute in questo sito, i santi non sono più rappresentati.

Fundensembles ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts finden sich im Kanton Bern keine solchen Heiligentmotive mehr. An ihre Stelle treten florale Motive und Darstellungen von Allegorien.

Jonathan Frey ist wissenschaftlicher Projektleiter im Archäologischen Dienst Bern (ADB).

jonathan.frey@be.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525456

Abbildungsverweise

Bernisches Historisches Museum, Bern: S. Rebsamen (1); ADB: (2); P. Joner (3); B. Redha (4).

Literatur

C. Dupeux, P. Jezler und J. Wirth (Hrsg.), Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille? Katalog zur Ausstellung, Bernisches Historisches Museum; Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, Strassburg. Zürich 2000.

P. Eggenberger et al., Das mittelalterliche Marienheiligtum von Oberbüren. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 4. Bern 2019.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
C. Agustoni (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 Laténium, S. Scartazzini 4 Stadt Zürich, Amt für
Städtebau 5 ikonaut GmbH, Brugg; ADA Zug, E. Kläui;
SAE Fribourg 6-11 Stadt Zürich, Amt für Städtebau.
Visualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U.
Jäggin. 26 Archives d'État de Genève, Ms hist. 22,
Lundi13; Jean Marie Gummy/les Blogs, Pacha K Mac
(DR) 27 R. Meier Agence Photo BIST, Musée du Mont-
Repais; Historisches Museum Basel, P. Portner; Stadt
Zürich, Amt für Städtebau, J. Haller.

Cover / Couverture / Copertina

Die Kirche des Klosters St. Martin (S. 11, A) lag auf
dem Zürichberg. Sie wurde im Zuge der Reformation
komplett abgerissen. Heute befindet sich dort der
Zoo Zürich. © Stadt Zürich, Amt für Städtebau. Vi-
sualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U. Jäggin.
L'église du monastère de Saint-Martin (p. 11, A),
sur le Zürichberg, où s'étend aujourd'hui le zoo de
Zürich, a été entièrement détruite à la Réforme.
La chiesa del monastero di S. Martino (p. 11, A) sul
Zürichberg, dove oggi si trova lo zoo di Zurigo, è
stata distrutta a seguito della Riforma.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, J. Anastassov, *État de Vaud,
Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29,
vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-
logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, tl.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695
doi.org/10.5281/zenodo.16780431

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville
Nouvelle section : Bienne et le monde
Un trésor de forêt. Jusqu'au 11.01.2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798—Futur. Jusqu'au 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente : 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 21.01-01.02.2026, 18h-22h

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h, jusqu'au 14.12.2025.
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Jusqu'au 25.01.2026
Les apéritifs du jeudi

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.). Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé du 24 au 26.12.2025, ouverture habituelle dès le 27.12.2025.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA
Alea. Des parcours de vie. Jusqu'au 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1^{er} janvier.
Visites guidées sur demande et parcours enfant dès 10 ans.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de Sable. Jusqu'au 10.01.2026

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.10.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10-18h
Lu fermé, sauf les lundis fériés. Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50 000 à nos jours

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente : Histoire au carré
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Prolongée jusqu'au 15 mars 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h.
Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture : 9h-19h (juin-nov.), 10h-18h (nov.-juin).
027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: voyagez de l'Égypte des pharaons à l'Empire romain et découvrez l'archéologie régionale

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h, je 12h-21h.
022 418 26 00, mahmah.ch